

Otimização de Rotas Múltiplos Caminhos em Redes de Dados Nomeadas Usando Vetor de Caminhos

Fabio Santos dos Santos¹

¹Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PGCOMP)
Instituto de Computação – Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Salvador – BA – Brasil

{fabio.ss@ufba.br

Abstract. *Named data networks are an internet paradigm of the future characterized by their content-centricity, as opposed to the current architecture, TCP/IP, which is host-centric. Routing protocols in named data networks provide content reachability information, having an important application in this architecture, as it contributes with information that enables greater assertiveness in targeting the reach and return of data. In this context, the NDVR presents itself as a lightweight, safe tool with a simple and efficient synchronization process. NDVR provides support for multiple paths, but encounters difficulties in some topologies with route quality. This article proposes the use of path vectors in order to mitigate these problems. It shows positive results and presents in future work a scalable solution for the use of path vectors in large topologies.*

Resumo. *As redes de dados nomeadas são um paradigma de internet do futuro caracterizadas pela sua centralização em conteúdos em oposição a arquitetura atual TCP/IP, centrada em host. Os protocolos de roteamento em redes de dados nomeadas provem informações de alcançabilidade de conteúdos, tendo importante aplicação nesta arquitetura, por contribuir com informações que possibilitam maior assertividade no direcionamento para o alcance e retorno dos dados. Neste contexto, o NDVR, apresenta-se como uma ferramenta leve, segura e com um processo de sincronização simples e eficiente. O NDVR provê suporte a múltiplos caminhos, mas encontra dificuldade em algumas topologias com a qualidade das rotas. Este artigo propõe o uso de vetor de caminhos afim de mitigar estes problemas. Mostra os resultados positivos e apresenta em trabalhos futuros uma solução escalável para o uso de vetores de caminhos em grandes topologias.*

1. Introdução

A principal abordagem proposta pela comunidade de internet do futuro, a NDN ou *Named-Data Network*, é uma arquitetura centrada no conteúdo, seguindo o paradigma ICN - *Information Centric Networks* que propõe conduzir o tráfego da rede baseado no conteúdo buscado e não como na arquitetura atual, TCP/IP, baseada no *host* que guarda este conteúdo [Zhang et al. 2014]. Nas redes IP, os protocolos de roteamento tem a função fundamental de produzir informações de caminho que conduzam a solicitação de serviço ou conteúdo, do cliente ao servidor que os oferece, recebendo resposta a demanda. Portanto, a função do protocolo de roteamento em redes IP é entregar rotas entre este *host*

cliente e o *host* servidor de forma completa, fim a fim. Por outro lado, na arquitetura NDN, não é esse o objetivo exatamente. Nesta arquitetura, existem nativamente várias estratégias de encaminhamento, como *flooding*, onde os interesses são encaminhados por inundação da rede, *bestroute*, onde é usada a melhor rota informada pelo protocolo de roteamento, *multicast*, onde múltiplas rotas são usadas, e outras técnicas adaptativas e inteligentes de encaminhar baseadas em RTT (*Round Trip Time*) tal qual a ASF (*Adaptive Smoothed RTT*) que leva em conta o *Round Trip Time* para assegurar a melhor forma de encaminhamento. Ademais, a NDN disponibiliza os conteúdos em *caching* através da figura da CS (*Content Store*) em cada nó, ou em nós estratégicos, facilitando o retorno do conteúdo, resultando em economia de largura de banda, diminuição do atraso, e prevenção de erros. Desta forma, cabe aos protocolos de roteamento a tarefa de auxiliar o plano de encaminhamento, com sugestões de direções para alcance de prefixos de forma otimizada, inclusive prevendo múltiplos caminhos [Hoque et al. 2013].

Muitas soluções para roteamento em redes NDN tem surgido nos últimos anos. Protocolos que adotam diversas estratégias de descoberta e entrega de rotas, dos quais alguns possuem a funcionalidade de múltiplos caminhos [Karim et al. 2022]. Exemplos de protocolos que suportam múltiplos caminhos em NDN são o NLSR e o MUCA. Ambos apresentam abordagem baseada em estado de enlace [Wang et al. 2018], e no caso do MUCA, estende-se de forma híbrida, a aplicação de estado de enlace, vetor de distância, e roteamento baseado em *caching* [Ghasemi et al. 2018]. Neste contexto, o NDVR (do inglês, *Named-data Distance Vector Routing*), é um protocolo de roteamento leve e eficiente, que atende as demandas acima citadas, por oferecer de maneira assertiva indicações de caminhos para prefixos alcançáveis na rede. A sua implementação inicial já conhecida não contava com suporte a *Multipath*. Este artigo visa apresentar uma nova versão que possui esta *feature*, bem como, descrever os esforços em busca de mais robustez e eficiência na descoberta e entrega de rotas de qualidade, englobando múltiplos caminhos.

Organizamos este documento da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados que abordam *multipath* em NDN, destacando as suas potencialidades e fragilidades; a Seção 3 descreve o *design* do NDVR exibindo um protocolo leve, de rápida convergência e sincronização. Sua versão mais nova possui a capacidade de trabalhar com múltiplos caminhos sem perder as características de leveza. Entretanto, apresenta dificuldade em lidar com loops em algumas topologias. Na seção 4 nós trazemos uma abordagem de vetor de caminhos para o NDVR visando mitigar essas falhas e possibilitando o controle sobre os caminhos dos prefixos; A Seção 5 apresenta uma avaliação experimental preliminar do NDVR com PathVector contrastando-o com o sua versão atual e avaliando as vantagens do uso desta abordagem; A Seção 6 apresenta a conclusão do trabalho e aponta como trabalho futuro a investigação do uso de hash nos nomes de prefixos e de *bloom filter* inversível como array em lugar de lista melhorando a escalabilidade em grandes topologias.

2. Roteamento com múltiplos caminhos em NDN

Roteamento em múltiplos caminhos é um assunto bem conhecido nas pesquisas em redes de computadores. Muitos esforços têm sido aplicados ao longo dos anos a fim de prover mecanismos inteligentes para este fim. De fato, esse tema mostra-se extremamente desafiador em diferentes cenários. [Vutukury and Garcia-Luna-Aceves 1999] propôs um algoritmo chamado MPATH baseado em vetor de distância que provê múltiplas rotas de

diferentes custos, mantendo-se livre de loops mesmo durante mudanças na rede. Mais tarde, com base no algoritmo anterior, um protocolo de múltiplos caminhos, o MDVA, foi proposto [Vutukury and Garcia-Luna-Aceves 2001]. A solução MMDV, mostra um protocolo do tipo proativo que calcula rotas para todos os destinos e atualiza periodicamente usando técnica de MPR (*MultiPath Relay*) [Mtibaa and Kamoun 2006]. No OLSR vemos o uso da técnica de MPR para redução de *overhead* pela eleição de um grupo de roteadores dentre a totalidade da rede para gerar informações de topologia [Yi et al. 2009].

Por outro lado, questões relacionadas a múltiplos caminhos no paradigma NDN são analisadas em pesquisas mais recentes, mas não menos desafiadoras. Um protocolo de roteamento de múltiplos caminhos amplamente usado pela comunidade de redes de dados nomeados em ambientes de experimentação e *testbed* é o NLSR (*Named-data Link State Routing*). Ele é um protocolo de estado de enlace que possui similaridades com outros protocolos desta família usados em IP, mas se utiliza do esquema de nomeação hierárquico, para facilitar a aplicação do modelo de confiança e divulgação de informações de roteamento, e do *CronoSync*, para sincronização das aplicações, ambos nativos das redes de dados nomeados. O NLSR traz em seu *designer* roteamento múltiplos caminhos através de um sistema de aprendizado de rotas que é uma extensão do algoritmo *Dijkstra*. O nó remove temporariamente todos os adjacentes, exceto um, e aplica o *dijkstra* para calcular o custo até todos os prefixos. Depois, repete o procedimento para cada adjacente. Uma vez sondado todas as rotas possíveis, ranqueia as melhores. O operador pode definir quantos próximos saltos ele deseja para evitar que a FIB seja sobrecarregada em seu tamanho dependendo do número de elementos. Esse processo apresenta um custo computacional elevado, da ordem de $\Omega(n^2)$ uma vez que o cálculo é aplicado em cada nó em relação aos seus adjacentes e para si mesmo [Lehman et al. 2016].

O MUCA (*MUltipath forwarding and in-network CAching*) possui características tanto de estado de enlace como de vetor de distância. Ao tempo em que mapeia toda a topologia da rede usando o algoritmo de *Dijkstra*, ele também se vale de atributos do algoritmo *Distributed Bellman-Ford* para o aprendizado de múltiplas rotas. Em seu cálculo de possíveis caminhos, considera três principais informações: 1- Rotas chamadas de melhor custo aprendidas com o estado de enlace, chamadas de *best path* (BP), 2- Rotas ditas de quase melhor custo geradas pelo vetor de distância, ditas *Semi Best Path* (SBP) e 3- as mais prováveis melhores rotas, *Most Probable Routes* (MPP) obtidas dos CS (*Caching System*) dos roteadores ao longo da rede. Devido o uso destas várias origens de rotas, ele pode ter múltiplos caminhos para um único produtor e, múltiplos caminhos para múltiplos produtores de um mesmo prefixo. A estratégia de aprendizado baseado em *caching*, pode, em alguns casos, diminuir custos computacionais. Todavia, no geral, sua complexidade assemelha-se ao NLSR devido a estratégia de descoberta de rotas e sincronização de dados [Ghasemi et al. 2018].

Roteamento por múltiplos caminhos em *named-data networks* continua sendo objeto de árduos esforços de pesquisa. Diante disso, a nova versão do protocolo NDVR com suporte a múltiplas rotas, coloca-se nesse cenário como uma promissora ferramenta uma vez que este protocolo é leve, seguro e possui seu próprio método de sincronização como veremos na seção a seguir.

3. O NDVR

O NDVR (*Named-data Distance Vector*) É um protocolo de *designer* leve, múltiplos caminhos, baseado em vetor de distância e com uma estratégia enxuta de sincronização, tornando-se eficiente em prover direções assertivas de prefixos em redes nomeadas. Para isso usa dois tipos de mensagens: EHLO e DVINFO. As mensagens ehlo (*Extended Hello*) são pacotes de interesse usados para divulgar a existência de um nó a seus vizinhos, bem como, solicitar mensagens de atualizações. O DVINFO (*Distance Vector Information*), é um pacote de dados usado para o envio de atualizações de prefixos alcançáveis. Quando um nó é inicializado, ele envia aos seus vizinhos no escopo local, ou seja, apenas aos diretamente conectados, uma mensagem ehlo informando a sua existência. Isso é possível, pois a FIB (*Forwarding Information Base*) dos nós rodando o NDVR possui uma entrada de prefixo (/localhop/ndvr/ehlo) pré-configurada que permite que este ehlo seja encaminhado direto para a aplicação NDVR do nó receptor, tornando a este conhecido na rede [Brito 2021]. Uma vez aprendido sobre a existência da vizinhança, o nó deverá divulgar a sua tabela de vetor de distância. Devido à característica da arquitetura das redes NDN de ser *receiver-driven*, o DvInfo deve ser solicitado antes de ser enviado [Brito and Sampaio 2021]. Para este fim, as mensagens ehlo também são usadas. Quando um nó tem informações de atualização de rotas, ele envia um ehlo, sinalizando que quer enviar a sua tabela. O nó vizinho fica sabendo desta atualização disponível no adjacente enviando em seguida um pacote de interesse pelos dados oferecidos. Este processo acontece apenas sob-demanda, ou seja, não há atualizações periódicas. O DvInfo é enviado apenas se alguma mudança operacional na rede for detectada. Toda troca de mensagens acontece de forma segura, pois as mensagens do NDVR são assinadas e as suas validações seguem um modelo de confiança baseado nas políticas de segurança definidas nos arquivos de validação contidos no protocolo [Brito and Sampaio 2021]. Após a disseminação dos DvInfo através da rede, os nós aprendem as direções dos prefixos divulgados. Em outras palavras, as *faces* conectadas aos caminhos para estes prefixos. O roteamento de múltiplos caminhos oferece ao plano de dados rotas que podem ser usadas como principais e alternativas, ou ainda, para encaminhamento simultâneo de dados, conhecido como balanceamento de carga. Para que isso seja possível, o NDVR foi acrescido, em relação à versão inicial novos campos. O campo *ORIGINATOR*, identifica o roteador que está divulgando determinado prefixo, permitindo assim que mais de um roteador o divulgue simultaneamente. O *BEST COST*, é o melhor custo aprendido por cada *face*, e o *SECOND BEST COST*, é o segundo melhor caminho aprendido por esta mesma *face*. Estes campos tornam possível o aprendizado de várias rotas. Outros campos, como número de sequência e *LEARNED FROM* previnem a instalação de prefixos inválidos através de checagens de sanidade de cada entrada contida em um dvinfo recebido. O algoritmo de processamento da entrada DVINFO é mostrado no algoritmo 1. Na figura 1 temos um exemplo do mecanismo de envio e recepção dos pacotes. Cada nó envia sua tabela de prefixos aprendidos aos seus adjacentes contendo o melhor custo (*best cost*), o segundo melhor custo (*second cost*), além dos campos de controle, culminando em uma base de informações de roteamento com vários caminhos que é entregue a FIB do nó, observada na figura 2. Nela a tabela de encaminhamento com mais de uma rota para cada prefixo. Exemplo do prefixo /ndn/c-site/ aprendido pelas duas *faces* possíveis, a saber, 256 com custo 2, e pela face 257 com custo 4.

Algoritmo 1: Roteador i processa DVINFO recebido do roteador j

```
1 houveMudanca = Falso;
2 foreach prefixo de nome p ∈ DvInfoj do
3   custoi ← CalculaCusto(j, p.cost);
4   prevp ← ConsultaPrefixoExistente(p);
5   if prevp =  $\phi$  then
6     InsererPrefixo (p, nextHop = j, cust = custoi, seq = p.seq, secCust =  $\infty$ ,
7       originator = j, learnedFrom = j);
8     houveMudanca = True
9   else
10    if newFace ≠ face ∨ p.seq > prevp.seq ∨ (p.seq = prevp.seq ∧ custoi
11      < prevp.cost) then
12      AtualizaPrefixo (p, nextHop = j, cost = custoi, seq = p.seq,
13        secCost = prevp.cost, originator = j, learnedFrom = j);
14      houveMudanca = True;
15    end
16  end
17 end
18 if houveMudanca then
19   AtualizaVersaoDigest();
20   EnviaEHLO();
21 end
```

Figura 1. Envio de Ehlo e recebimento de Dvinfo NDVR

```
mini-ndn> a nfdc fib list
FIB:
/localhost/nfd/rib nexthops={faceid=258 (cost=0)}
/ndn/f-site nexthops={faceid=257 (cost=3), faceid=256 (cost=3)}
/ndn/c-site nexthops={faceid=256 (cost=2), faceid=257 (cost=4)}
/ndn/e-site nexthops={faceid=257 (cost=2), faceid=256 (cost=2)}
/ndn/%C1.Router/b nexthops={faceid=256 (cost=1)}
/localhop/ndvr/dvannc nexthops={faceid=264 (cost=0), faceid=257 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
/localhost/nfd nexthops={faceid=1 (cost=0)}
/localhop/ndvr/dvinfo/ndn/%C1.Router/a nexthops={faceid=264 (cost=0), faceid=257 (cost=0), faceid=256
(cost=0)}
/ndn/%C1.Router/d nexthops={faceid=257 (cost=1)}
/ndn/d-site nexthops={faceid=257 (cost=1), faceid=256 (cost=3)}
/ndn/b-site nexthops={faceid=256 (cost=1), faceid=257 (cost=3)}
/ndn/%C1.Router/a/KEY nexthops={faceid=264 (cost=0)}
/localhop/ndvr/dvinfo nexthops={faceid=257 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
```

Figura 2. Exemplo da fib list no a

3.1. Desafios de Múltiplos caminhos no Protocolo NDVR

O NDVR aprende a melhor rota alcançável por cada *face* em um nó. Ou seja, é possível aprender tantos caminhos quantas forem as *faces* físicas conectadas a rede e que levem ao nó que contém o conteúdo buscado. Por este motivo algumas topologias favorecem o aparecimento de problemas relacionados a qualidade das rotas, podendo impactar na eficácia das mesmas. Além dos problemas clássicos como contagem ao infinito, e loops de roteamento, mitigados pelas regras de checagem de sanidade do NDVR e pelo uso da técnica de número de sequência, outras questões surgem quando se trata de roteamento em múltiplos caminhos. Rotas em que os nós e/ou *links* não são disjuntos, fazendo com que mais de uma rota passe por um ponto comum, gerando fragilidade e/ou sobrecarga àquele nó ou *link* conforme vemos na figura 3.

Figura 3. Representação de Nó e Link não Disjunto

Outra questão é a inserção de rotas que colocam o próprio nó de origem da requisição, ou consumidor, no caminho para o nó onde se encontra o conteúdo a ser consumido, o nó produtor. Olhando a figura 4, tomando por base o nó C, infere-se que três prefixos de alcance ao nó D serão aprendidos. Um diretamente conectado, aprendido do próprio D, outro de próximo salto B e ainda outro via F. O nó B possui em sua tabela uma rota para D de custo 2 e uma de custo 5. A de custo 2 não é aprendida por C, visto que, o próximo salto é ele mesmo. Isso é rejeitado pela checagem de sanidade citada na seção anterior. Todavia, a segunda rota de custo 5 é aprendida. Análogo a este pensamento, o nó F possui uma rota para D de custo 2 que o roteador C, não aprende, pois C é o próximo salto. Entretanto, o roteador C aprende de roteador F uma outra rota de custo 5. Após incrementar os custos destas rotas aprendidas dos nós B e F, C passa a contar com uma rota de custo 1 direto para D, uma rota de custo 6, que tem como próximo salto o nó F, e outra rota com custo 6 via roteador B. Contudo, as duas entradas de custo 6 passam pelo próprio nó C, que as adiciona erroneamente a sua tabela conforme notamos na figura 5.

Note que o nó C poderia ter aprendido dos nós B e F outras rotas que, embora tenham custos mais elevados, são rotas válidas e eficazes. Estas são exemplificadas pelas da figura 6 que tem o caminho via F, e como próximo salto o nó G. Neste caso, C instalaria a rota diretamente conectada de custo 1, e mais as rotas com custo 8 e 11, respectivamente tendo F e B, como próximos saltos.

4. Otimização de caminhos no NDVR usando Path Vector

Na busca de uma solução para as questões abordadas na seção anterior, adotamos a seguinte estratégia: uso de um vetor de caminhos para otimizar as rotas aprendidas. A proposta é adicionar a cada entrada do DvInfo, a informação de quem são os nós ao longo do caminho, possibilitando verificar se o próprio nó consumidor encontra-se na rota para o conteúdo, o que também permite identificar pontos em comum de rotas não disjuntas, permitindo o desvio da mesma pelo operador. Foram necessárias algumas mudanças na estrutura do NDVR. Os campos *BestRoute* e *SecBestRoute* foram descontinuados dando

Figura 4. nó C instala rotas para nó D que passam pelo próprio C - Área clareada

```
/ndn/d-site nexthops={faceid=257 (cost=1), faceid=258 (cost=6), faceid=256 (cost=6)}
/ndn/h-site nexthops={faceid=256 (cost=1), faceid=258 (cost=4), faceid=257 (cost=10)}
```

Figura 5. recorte da fib list do nó C destacando caminhos inválidos para o prefixo d-site aprendidos pelo nó com custo 6

lugar a apenas um campo geral de custo *COST*. Em relação ao aprendizado de rotas, outra mudança. Como o NDVR padrão propaga seus melhores caminhos por face, ou seja, ele apenas propaga a melhor rota para cada saída válida baseado no menor custo, que como vimos na sessão anterior, nem sempre são as mais eficientes ou mesmo, válidas, propomos enviar todas as rotas descobertas. Assim, é possível receber várias rotas pela mesma face e a partir da análise do vetor, definir se a mesma vai ser instalada na RIB ou descartada. Portanto, o aprendizado e divulgação de prefixos deixa de ser apenas baseado no custo da rota, mas leva em consideração também o Vetor de Caminhos. Aliás, outra mudança importante, é o campo NextHop que é o vetor de caminhos. Esse campo é um vetor de vetores onde é guardado recursivamente os nexhops e seus nexhops. Quando o NDVR envia um DvInfo ele coloca o seu próprio RouterId e os seus NextHops no vetor. O mesmo acontece durante todo o percurso que o prefixo divulgável passa. Quando o DvInfo contendo um prefixo cujo nome do roteador local é um *nexthop* contido na lista, este é descartado evitando a rota com *loop* ou inválida. O formato do DvInfo é visto na figura7.

5. Avaliação Experimental

Esta é uma avaliação preliminar como prova de conceito feita em ambiente de emulação de redes ndn, o MiniNDN. A topologia usada é a exibida na figura 4. Para avaliar, verificamos as saídas de FIB usando cada uma das versões do NDVR. Procurando pelas falhas já detalhadas acima. Também comparamos as taxas de **perda de pacotes** e **latência** das duas versões, além como o Overhead. Começamos com a convergência. Ao convergir o protocolo verificamos as rotas instaladas na FIB usando cada versão e as comparamos.

```
mini-ndn> c nfdc fib
/ndn/d-site nexthops={faceid=257 (cost=1), faceid=258 (cost=8), faceid=256 (cost=11)}
```

Figura 6. Vislumbre de fib list do nó C com caminhos válidos para o nó D de custo 1, 8 e 11

Prefixo	seq numb	orig	cost	nexhops
d-site		2 d		1 d
				6 b, a, e, f, c, d
				11 b, a, e, f, g, h, i, j, k, l, d
				6 f, e, a, b, c, d
				8 f, g, h, i, j, k, l, d

Figura 7. Formato da mensagem DvlInfo

Figura 8. Topologia de validação da solução

Em seguida, usamos um experimento onde os nós enviam pacotes de interesse e recebem conteúdo na forma de pacotes de dados. Links são desligados de forma estratégica a fim de gerarmos instabilidade a rede. Em seguida medimos a taxa de perda de pacote e registramos a latência. Por último efetuamos os comparativos de OverHead das duas versões.

5.1. Planejamento de Experimentos

O ambiente de experimentação usa o emulador MiniNDN na versão 0.5.0 e o NDVR nas versões original com multipath e o NDVR na versão com path vector. Um PC com processador Intel i5, Clock de 3.4 GHZ, 8 GB de memória RAM, com sistema operacional Linux LTE 20.04. Os pacotes monitorados em questão estão sendo produzidos e consumidos pelas ferramentas *ndnpingserver* e *ndnping* nativas do próprio MiniNDN. No primeiro experimento, analisamos a convergência. Aguardamos o protocolo convergir completamente. Usamos esse *script* para verificar se as rotas instaladas na FIB são visualmente rotas válidas. Após a convergência, analisamos as saídas de nós específicos onde as rotas ineficazes sabidamente aparecem, e contrastamos com a saída gerada pela convergência da versão usando a solução. Constatamos a correção das rotas instaladas. O segundo experimento, usa um cenário de desestabilidade temporária. Tem duração de 320 segundos. Após a convergência que dura 60 segundos, provocamos a queda de links importantes obrigando o nós a buscarem nova convergência. Os hosts C e D trocam pacotes de interesses e dados entre si. O nó E envia interesses para o nó F e recebe dados do mesmo. Analisamos a perda de pacotes, latência e impacto no overhead.

5.2. Primeiro Experimento - Convergência - Rotas Otimizadas

Neste experimento apenas os pacotes básicos de descoberta e divulgação de prefixos alcançáveis são trocados. É puramente a convergência do protocolo. Exibimos a FIB de cada versão escolhendo estrategicamente um nó consumidor e um possível produtor onde evidencia o problema de loop em que o consumidor encontra-se no caminho para o produtor detentor do prefixo alcançável. Note que na saída da figura 9(a), se tomarmos por base o nó C como consumidor e o nó D como produtor, temos que o NDVR original

instala três rotas. Uma diretamente conectada, custo 1 *face* 257 e mais duas rotas, a saber, *face* 256 custo 6 via nó F passando por E, A, B e voltando ao C antes de seguir para o destino final, nó D, e uma outra rota pela *face* 258 com custo 6 via B passando por A, E, F voltando ao C e seguindo para o produtor D. Observando a figura 11, concluímos que no fim das contas, as três rotas se resumem a apenas uma, a rota C-D, uma vez que, se esta estiver *down* as outras duas também não terão continuidade. Por outro lado, se olharmos para a figura 9 à direita, veremos que as rotas instaladas além da diretamente conectada tem custo 8 e 11. Recorrendo figura 11 novamente, percebemos que estas são justamente, via F, G, H, I, J, K, L seguindo para o destino D, e B, A, E, F, G, H, I, J, K, L seguindo para D, o produtor. Estas rotas não passam pelo nó C o que as torna eficazes. Poderíamos ainda, impedir que as duas rotas passando por F (não disjunção) fossem instaladas, optando pela de mais baixo custo, ou seja, a de custo 8 via F. Observando as mesmas saídas da figura 9 e tendo como base a topologia da figura 11, podemos notar que a rota para o nó B do NDVR original pela *face* 257 com custo 10 é ineficaz pois passa por dentro do próprio nó C. Já no NDVR com path vector vemos uma terceira rota via *face* 257 com custo 11. Rota esta totalmente funcional. Observe na figura 10(a) tomando como base o nó g temos situação análoga a descrita acima. Essa abordagem resolve questões de loop e de não disjunção podendo auxiliar no uso do NDVR para balanceamento de carga por exemplo. Não é difícil concluir que nas demandas de dados do nó C para o nó D, temos que no NDVR original o *throughput* é igual ao link C-D uma vez que os outros dois caminhos se encontram neste nó não disjunto. Já no NDVR com path vector podemos contar com uma vazão em dobro visto que os links C-D e F-G são disjuntos e levam ao nó D.

```

mini-ndm> c nfdc fib
FIB:
/ndn/h-site nexthops={faceid=258 (cost=3), faceid=256 (cost=6), faceid=257 (cost=6)}
/localhost/nfd/rib nexthops={faceid=259 (cost=0)}
/ndn/f-site nexthops={faceid=258 (cost=1), faceid=256 (cost=4), faceid=257 (cost=8)}
/ndn/a-site nexthops={faceid=256 (cost=2), faceid=258 (cost=3), faceid=257 (cost=10)}
/ndn/i-site nexthops={faceid=258 (cost=4), faceid=257 (cost=5), faceid=256 (cost=7)}
/ndn/e-site nexthops={faceid=258 (cost=2), faceid=256 (cost=3), faceid=257 (cost=9)}
/ndn/ACL.Router/B nexthops={faceid=256 (cost=1)}
/ndn/k-site nexthops={faceid=257 (cost=3), faceid=258 (cost=6), faceid=256 (cost=8)}
/localhop/ndvr/dvinfo/ndn/ACL.Router/C nexthops={faceid=267 (cost=0), faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
/localhop/ndvr/dvanc nexthops={faceid=267 (cost=0), faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
/ndn/ACL.Router/F nexthops={faceid=258 (cost=1)}
/ndn/l-site nexthops={faceid=257 (cost=2), faceid=256 (cost=7), faceid=258 (cost=7)}
/localhost/nfd nexthops={faceid=1 (cost=0)}
/ndn/j-site nexthops={faceid=257 (cost=4), faceid=258 (cost=5), faceid=256 (cost=8)}
/ndn/ACL.Router/C/KEY nexthops={faceid=267 (cost=0)}
/ndn/g-site nexthops={faceid=258 (cost=2), faceid=256 (cost=5), faceid=257 (cost=7)}
/ndn/ACL.Router/RD nexthops={faceid=257 (cost=1)}
/ndn/d-site nexthops={faceid=257 (cost=1), faceid=258 (cost=6), faceid=256 (cost=6)}
/ndn/b-site nexthops={faceid=256 (cost=1), faceid=258 (cost=4), faceid=257 (cost=10)}
/localhop/ndvr/dvinfo nexthops={faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
mini-ndm>

```

(a) nfdc fib nó C NDVR

```

mini-ndm> c nfdc fib
FIB:
/localhost/nfd/rib nexthops={faceid=259 (cost=0)}
/n/g nexthops={faceid=258 (cost=2), faceid=256 (cost=5), faceid=257 (cost=7)}
/n/h nexthops={faceid=258 (cost=3), faceid=256 (cost=6), faceid=257 (cost=6)}
/n/e nexthops={faceid=258 (cost=2), faceid=256 (cost=3), faceid=257 (cost=9)}
/n/i nexthops={faceid=257 (cost=4), faceid=258 (cost=7), faceid=256 (cost=10)}
/n/ACL.R/D nexthops={faceid=257 (cost=0)}
/n/a nexthops={faceid=256 (cost=2), faceid=258 (cost=3), faceid=257 (cost=10)}
/n/ACL.R/F nexthops={faceid=258 (cost=0)}
/n/b nexthops={faceid=256 (cost=1), faceid=258 (cost=4), faceid=257 (cost=11)}
/n/ACL.R/C/KEY nexthops={faceid=267 (cost=0)}
/localhop/ndvr/dvinfo/n/ACL.R/C nexthops={faceid=267 (cost=0), faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
/n/i nexthops={faceid=258 (cost=4), faceid=257 (cost=5), faceid=256 (cost=7)}
/localhop/ndvr/dvanc nexthops={faceid=267 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0), faceid=257 (cost=0)}
/n/j nexthops={faceid=257 (cost=4), faceid=258 (cost=5), faceid=256 (cost=8)}
/n/k nexthops={faceid=257 (cost=3), faceid=258 (cost=6), faceid=256 (cost=9)}
/n/f nexthops={faceid=258 (cost=1), faceid=256 (cost=4), faceid=257 (cost=8)}
/localhost/nfd nexthops={faceid=1 (cost=0)}
/n/ACL.R/B nexthops={faceid=256 (cost=0)}
/n/d nexthops={faceid=257 (cost=1), faceid=258 (cost=8), faceid=256 (cost=11)}
/localhop/ndvr/dvinfo nexthops={faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
mini-ndm>

```

(b) nfdc fib nó C Pathvector

Figura 9. saídas nfdc fib nó C NDVR à esquerda e PathVector à direita

```

mini-ndm> f nfdc fib
FIB:
/ndn/h-site nexthops={faceid=258 (cost=2), faceid=256 (cost=7), faceid=257 (cost=7)}
/localhost/nfd/rib nexthops={faceid=259 (cost=0)}
/ndn/ACL.Router/E nexthops={faceid=257 (cost=1)}
/ndn/ACL.Router/G nexthops={faceid=258 (cost=1)}
/ndn/a-site nexthops={faceid=257 (cost=2), faceid=256 (cost=3), faceid=258 (cost=10)}
/ndn/i-site nexthops={faceid=258 (cost=3), faceid=256 (cost=6), faceid=257 (cost=8)}
/ndn/c-site nexthops={faceid=256 (cost=1), faceid=257 (cost=4), faceid=258 (cost=8)}
/ndn/e-site nexthops={faceid=257 (cost=1), faceid=256 (cost=4), faceid=258 (cost=10)}
/localhop/ndvr/dvinfo/ndn/ACL.Router/F nexthops={faceid=267 (cost=0), faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
/ndn/ACL.Router/C nexthops={faceid=256 (cost=1)}
/ndn/k-site nexthops={faceid=256 (cost=4), faceid=258 (cost=5), faceid=257 (cost=7)}
/localhop/ndvr/dvanc nexthops={faceid=267 (cost=0), faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
/ndn/l-site nexthops={faceid=256 (cost=3), faceid=258 (cost=6), faceid=257 (cost=6)}
/localhost/nfd nexthops={faceid=1 (cost=0)}
/ndn/j-site nexthops={faceid=258 (cost=4), faceid=256 (cost=5), faceid=257 (cost=8)}
/ndn/g-site nexthops={faceid=258 (cost=1), faceid=256 (cost=6), faceid=257 (cost=6)}
/ndn/d-site nexthops={faceid=256 (cost=2), faceid=257 (cost=5), faceid=258 (cost=7)}
/ndn/b-site nexthops={faceid=256 (cost=2), faceid=257 (cost=3), faceid=258 (cost=9)}
/localhop/ndvr/dvinfo nexthops={faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
mini-ndm>

```

(a) nfdc fib nó F NDVR

```

mini-ndm> f nfdc fib
FIB:
/localhost/nfd/rib nexthops={faceid=259 (cost=0)}
/n/g nexthops={faceid=258 (cost=1), faceid=256 (cost=8), faceid=257 (cost=11)}
/n/h nexthops={faceid=258 (cost=2), faceid=256 (cost=7), faceid=257 (cost=10)}
/n/e nexthops={faceid=257 (cost=1), faceid=256 (cost=6), faceid=258 (cost=11)}
/n/i nexthops={faceid=256 (cost=3), faceid=258 (cost=6), faceid=257 (cost=6)}
/n/a nexthops={faceid=257 (cost=2), faceid=256 (cost=3), faceid=258 (cost=10)}
/n/b nexthops={faceid=256 (cost=2), faceid=257 (cost=3), faceid=258 (cost=9)}
/n/i nexthops={faceid=258 (cost=3), faceid=256 (cost=6), faceid=257 (cost=9)}
/n/c nexthops={faceid=256 (cost=1), faceid=257 (cost=4), faceid=258 (cost=8)}
/localhop/ndvr/dvanc nexthops={faceid=267 (cost=0), faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
/n/ACL.R/F/KEY nexthops={faceid=267 (cost=0)}
/n/j nexthops={faceid=258 (cost=4), faceid=256 (cost=5), faceid=257 (cost=8)}
/n/ACL.R/C nexthops={faceid=256 (cost=0)}
/n/k nexthops={faceid=256 (cost=4), faceid=258 (cost=5), faceid=257 (cost=7)}
/localhost/nfd nexthops={faceid=1 (cost=0)}
/localhop/ndvr/dvinfo/n/ACL.R/F nexthops={faceid=267 (cost=0), faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
/n/d nexthops={faceid=256 (cost=2), faceid=257 (cost=5), faceid=258 (cost=7)}
/n/ACL.R/G nexthops={faceid=258 (cost=0)}
/n/ACL.R/E nexthops={faceid=257 (cost=0)}
/localhop/ndvr/dvinfo nexthops={faceid=257 (cost=0), faceid=258 (cost=0), faceid=256 (cost=0)}
mini-ndm>

```

(b) nfdc fib nó F Pathvector

Figura 10. saídas nfdc fib nó F NDVR à esquerda e PathVector à direita

Figura 11. Topologia usada nos experimentos 1 e 2

Figura 12. Comparativo de perda de pacotes entre as duas versões do NDVR

5.3. Segundo Experimento - Queda de links gerando perturbação na rede. Menor perda de pacote e Menor Latência.

Neste experimento a rede converge e passa um período 60 segundos de estabilidade. Todos os nós enviam pacotes de interesses (ndnping) entre si. Em seguida, provocamos a queda do nó mais conectado (neste momento os nós não enviam interesses para ele), seguido de uma queda do link C-D estrategicamente favorecendo o cenário de melhor aplicabilidade da solução path vector. A queda do link C-D obriga o NDVR original a reconvergir uma vez que suas três rotas instaladas no nó C visando alcançar o nó D dependem deste link. Segundos depois, o link F-G também cai gerando uma instabilidade e novamente afetando o tráfego. Assim, há perda de pacotes também neste momento. Já com a versão Path Vector, isso não acontece pois as três rotas instaladas são independentes. Ao perder o link C-D, o nó C continua enviando e recebendo pacotes via B e F. Como o link F-G cai apenas após a normalização de C-D continuamos com tráfego normal. Percebemos uma perda de pacotes de cerca de 20 por cento no NDVR original, enquanto que sua versão usando path vector experimenta pouquíssima perda, alguns poucos pacotes. A figura 12 nos exhibe as perdas de pacotes. Em relação a latência observamos 14, que temos valores bem menores no NDVR com pathvector. Em seguida, analisamos o impacto no overhead em cada uma das versões. As figuras 15 e 13 mostram uma diferença muito pequena para cima da ocupação dos recursos do sistema pela abordagem com path vector.

5.4. Análise dos Resultados

Em síntese temos os seguintes resultados para os experimentos executados. **Convergência:** Vantagem do NDVR com path vector devido a possibilidade de escolha do caminho

(a) Percentual de uso da CPU

(b) Ocupação da Memória pelas duas abordagens

Figura 13. Ocupação de CPU e Memória do sistema por ambas as abordagens

(a) Relação de Pacotes Enviados e perdidos

(b) RTTs experimento

Figura 14. Contraste Perdas de Pacotes e RTTs

Figura 15. OverHead Total em ciclos/segundo durante execução das aplicações do NDVR, NDNPING e NDNPING Server

	Eficiência da Rota	Perda de Pacotes	Latência	OverHead Sistema	Uso da CPU pelo NDVR
NDVR Original	Menor	Maior	Maior	Igual em média	Pouco menor
Path Vector	Maior	Menor	Menor	Igual em média	Pouco maior

Figura 16. Resumo comparativo entre NDVR original e NDVR com path vector

desviando de loops e nós não disjuntos. Maior uso do *throughput* pela possibilidade de não usar nós e links não disjuntos no eixo do tráfego. **Perda de pacotes e latência:** Observamos que devido a necessidade de novo aprendizado de rotas pelo NDVR original, experimentamos uma taxa de perda de pacotes em torno de 20 por cento maior na versão original e consequentemente maiores valores de RTT dado que esta é medida levando em conta a espera pela resposta do interesse. **Overhead:** A pequena diferença do NDVR com Path Vector sobre o NDVR original não impacta negativamente no uso dessa abordagem. Ver quadro resumo da figura 16.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Este documento mostra como a implementação de Vetor de Caminhos pode ajudar na otimização de rotas tanto no que tange a eliminação de loops como também em evitar rotas não disjuntas favorecendo o uso deste para fins de balanceamento de carga e alta disponibilidade. Os resultados são animadores, e mostram que as rotas instaladas usando esta abordagem possuem mais eficiência do que as instaladas pela versão original do NDVR. Entretanto, a solução apresentada precisa ser avaliada do ponto de vista da escalabilidade. Quando executamos em topologias grandes onde a densidade de nós e faces é maior, a lista de caminhos cresce a ponto de estourar o limite de MTU da NDN que é 8800 bytes. Em trabalhos futuros, mostraremos o uso de hash dos nomes, associado com um mapa de caminhos usando *invertible bloom filter* o que permitirá acomodar o array em um espaço delimitado e mitigar a questão da escalabilidade do pacote e estouro da MTU em topologias grandes.

Referências

- Brito, I. V. S. (2021). NDVR: NDN Distance Vector Routing. Technical report, Federal University of Bahia.
- Brito, I. V. S. and Sampaio, L. N. (2021). Roteamento em redes de dados nomeados com ndvr: um protocolo leve e eficiente para disseminação de informações de alcançabilidade. In *Anais do XXXIX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages 574–587. SBC.
- Ghasemi, C., Yousefi, H., Shin, K. G., and Zhang, B. (2018). Muca: New routing for named data networking. In *2018 IFIP Networking Conference (IFIP Networking) and Workshops*, pages 289–297. IEEE.
- Hoque, A. M., Amin, S. O., Alyyan, A., Zhang, B., Zhang, L., and Wang, L. (2013). Nlsr: Named-data link state routing protocol. In *Proceedings of the 3rd ACM SIGCOMM workshop on Information-centric networking*, pages 15–20.
- Karim, F. A., Aman, A. H. M., Hassan, R., Nisar, K., and Uddin, M. (2022). Named data networking: A survey on routing strategies. *IEEE Access*, 10:90254–90270.
- Lehman, V., Hoque, A. M., Yu, Y., Wang, L., Zhang, B., and Zhang, L. (2016). A secure link state routing protocol for ndn. *Tech. Rep. NDN-0037*.

- Mtibaa, A. and Kamoun, F. (2006). Mmdv: Multipath and mpr based aodv routing protocol. In *Proc. IFIP 5th annual mediterranean ad hoc networking workshop*, pages 137–144.
- Vutukury, S. and Garcia-Luna-Aceves, J. (1999). An algorithm for multipath computation using distance-vectors with predecessor information. In *Proceedings Eight International Conference on Computer Communications and Networks (Cat. No. 99EX370)*, pages 534–539. IEEE.
- Vutukury, S. and Garcia-Luna-Aceves, J. (2001). Mdva: A distance-vector multipath routing protocol. In *Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications. Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Society (Cat. No. 01CH37213)*, volume 1, pages 557–564. IEEE.
- Wang, L., Lehman, V., Hoque, A. M., Zhang, B., Yu, Y., and Zhang, L. (2018). A secure link state routing protocol for ndn. *IEEE Access*, 6:10470–10482.
- Yi, J., Cizeron, E., Hamma, S., Parrein, B., and Lesage, P. (2009). Implementation of multipath and multiple description coding in olsr. *arXiv preprint arXiv:0902.4781*.
- Zhang, L., Afanasyev, A., Burke, J., Jacobson, V., Claffy, K., Crowley, P., Papadopoulos, C., Wang, L., and Zhang, B. (2014). Named Data Networking. *SIGCOMM Comput. Commun. Rev.*, 44(3):66–73.